

Correspondence Author: D2965 – Drajad Wiryawan., MM., CEH., CHFI., CSCA., PSM1

Paper Title : Learning in the Digital Era: How AI-Based Chatbot Satisfaction Shapes Academic Performance among Indonesian Students

NIM/Lecture Code	Name	Contribution to the Paper
D1619	Joni Suhartono	<ul style="list-style-type: none">- Mengusulkan pembuatan model dan metode penelitian- Menulis Latar Belakang, Review Literasi dan Metode Penelitian
D1647	I Gusti Made Karmawan	<ul style="list-style-type: none">- Memasukkan pernyataan dan indikator kedalam Gform- Membuat Pernyataan dan Indikator dalam model penelitian- Memberikan masukan mengenai analisa dan cara kerja aplikasi endeley utk sitasi jurnal dan paper
D2965	Drajad Wiryawan	<ul style="list-style-type: none">- Membuat sinkronisasi antara judul dan isi paper yang dibuat.- Memberikan masukan mengenai analisa dalam penggunaan SMartPLS- Mengarahkan penggunaan SMartPLS